

YEYILISHBARDOSH 300X28H2JI MARKALI CHO‘YANNI INDUKSION PECHIDA SUYUQLANTIRISH

¹F.F. Omonov, ¹F.K. Abdullayev, ²K.U. Tashxodjaeva, ¹F.M. Maxmudov

¹Toshkent davlat texnika universiteti

²Toshkent arxitektura qurilish universiteti

300X28H2JI markali cho‘yanni induksion pechda suyuqlantirish texnologiyasi, jarayonning fizik-mexanik va kimyoviy xususiyatlari, eritish sharoitlariga bo‘lgan ta‘siri, shuningdek, metallning sifatiga ta‘sir qiluvchi omillar o‘rganilgan.

Bugungi sanoat rivojlanishida yuqori sifatli, issiqlikka chidamli va kimyoviy faol muhitlarga chidamli bo‘lgan po‘latlar va cho‘yanlar katta ahamiyat kasb etmoqda. 300X28H2JI markali cho‘yan – yuqori darajadagi korroziyaga chidamli, xrom va nikelga boy, maxsus maqsadlar uchun ishlab chiqariladigan quyma materiallardan biri hisoblanadi. Ushbu markadagi cho‘yanni induksion pechda eritish zamonaviy texnologik usullar sirasiga kirib, jarayonni nazorat qilish imkonini beradi va metall sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Induksion pechning ishlash prinsipi

Induksion pechlar elektromagnit induksiya prinsipiga asoslanib, metallni bevosita isitish orqali eritadi. Induksion pechlar elektromagnit hosil qilish uchun yuqori chastotali elektr tokidan foydalaniladi. Bu maydon metall ichida aylanma toklar hosil qilib, metall ichki qarshiligi tufayli qiziydi va suyuqlanadi.

1-rasm. Induksion pechining tuzilishi

Bu usul quyidagicha afzalliklarga ega: toza va kontrolli sharoitda eritish, minimal issiqlik yo‘qotilishi, tez va samarali eritish jarayoni.

300X28H2JI markali cho‘yanni eritishda quyidagi bosqichlar amalga oshiriladi:

1. Xomashyoni tayyorlash – oldindan tozalanadi, pech tigeli hajmiga moslab maydalanadi.
2. Pechga joylashtirish – qatlamlab joylashtirish orqali teng eritish ta‘minlanadi.
3. Induksion isitish – 1450–1500°C haroratda qotishma suyuqlanadi.
4. Legirlash orqali metall tarkibi sozlanadi.
5. Quyish – oldindan tayyorlangan qum-gilli qoliplarga quyiladi.

300X28H2Л markali cho‘yanni induksion pechda eritish zamonaviy, ekologik xavfsiz va sifatli texnologik echimdir. Eritma sifatini ta‘minlash uchun optimal harorat rejimi, legirlovchi elementlar balansi va eritish sharoitlari muhim rol o‘ynaydi. Bunday yondashuv oxir-oqibatda yuqori sifatli quyma mahsulotlar olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. V.V. Raghavan. Induction Furnace Technology and its Application. Journal of Materials Processing Technology. 2002.
2. S.R. Patil, R.D. Katkar Effect of Melting Parameters on Microstructure of Cast Iron in Induction Furnace. International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT) 2017.
3. K. Pokhmurskii, S.A. Ustinov The Influence of Induction Melting on the Properties of High-Alloy Cast Iron. Metal Science and Heat Treatment. 2010
4. R.W. Heine. Thermal and Metallurgical Aspects of Induction Melting. Principles of Metal Casting
5. А.И. Смирнов. Использование индукционных печей для плавки чугуна. Литейное производство. 2013